

JRTR

JOURNAL OF RECREATION AND TOURISM RESEARCH
ISSN: 2148-5321

ZİRAAT FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KIRSAL TURİZM ALGILARI

RURAL TOURISM PERCEPTIONS OF FACULTY OF AGRICULTURE STUDENTS

Ali Rıza MANCI^a

Özet

Kırsal turizm güncel bir araştırma alanı olup, kent yaşamının yarattığı olumsuz etkilerden kaçışın bir seçeneği durumuna gelmiştir. Bu nedenle bu konuda gerçekleştirilen çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir. Bu çalışmada da öğrencilerin kırsal turizm faaliyetlerinin nasıl algıladıklarını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bununla birlikte öğrencilerin kırsal turizme ilişkin olumlu ve olumsuz algılarının onların demografik özelliklerine göre farklılıkları incelenmiştir. Ayrıca, öğrencilerin bir kırsal turizm işletmesinden beklentileri, katılmak istedikleri faaliyetler ve katılma motivasyonları tespit edilmiştir. Araştırma alanı olan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencilerinden kolayda örnekleme yöntemiyle 569 adet örneklem alınmıştır. Veriler yüz yüze anket yöntemiyle elde edilmiştir. Faktör analizi, bağımsız örneklem t ve tek yönlü varyans ANOVA testleri yardımıyla veriler analiz edilmiştir. Buna göre, cinsiyet, sınıf, ailelerinin ikamet yerlerine ve kırsal turizm etkinliklerinde çalışma isteğine göre kırsal turizm algısının değişmediği ancak daha önce kırsal turizm etkinliklerine katılanların bu turizm çeşidinin olumlu etkiler yarattığı düşüncesinde oldukları bulgularına ulaşılmıştır. Katılımcıların bölümlerinin, tatil yeri tercihlerinin, tatil için ayırdıkları sürenin, kırsal turizm deneyimlerinin ve kırsal turizmin bilinirliğinin algı farklılığına yol açtığı belirlenmiştir. Elde edilen bulgulara dayanarak yerel yöneticilere ışık yutabilecek yönetimsel ve kuramsal çıkarımlar sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kırsal Turizm Algısı, Kırsal Turizm Motivasyonu, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Öğrencileri

Abstract

Rural tourism is a current research area and has become an option to escape from the negative effects of urban life. For this reason, studies on this subject have increased in recent years. This study aims to reveal how students perceive rural tourism activities. In addition, the differences of students' positive and negative perceptions of rural tourism according to their demographic characteristics were examined. In addition, students' expectations from a rural tourism business, the activities they want to participate in and their motivation to participate were determined. A sample of 569 students from Harran University Faculty of Agriculture, which is the research area, was taken by convenience sampling method. Face-to-face survey method was used to obtain the data. Factor analysis, independent sample t and ANOVA tests were used to analyze the data. Accordingly, it was found that the perception of rural tourism did not change according to gender, class, place of residence of their families and willingness to work in rural tourism activities, but those who had previously participated in rural tourism activities thought that this type of tourism created positive effects. It was determined that the participants' departments, holiday destination preferences, time allocated for vacation, rural tourism experiences and awareness of rural tourism led to differences in perception. Based on the findings, managerial and theoretical implications that can shed light on local administrators are presented.

Keywords: Rural Tourism Perception, Rural Tourism Motivation, Harran University, Students of Faculty of Agriculture

Makele Geliş Tarihi: 16.02.2025 Makale Kabul Tarihi: 21.03.2025

Sorumlu Yazar (Corresponding Author): Ali Rıza MANCI (armanci@harran.edu.tr)

^a Harran Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Şanlıurfa/Türkiye (armanci@harran.edu.tr), ORCID: 0000-0003-4618-5891

DOI: 10.5281/zenodo.15098579

1. Giriş

Kırsal turizm hem kalkınma planları hem de yerel halklar için yeni fırsatlar sunmakta olup, sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde bir araç olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır (Çeken vd., 2007). Kırsal turizm konusunda gerçekleştirilen çalışmalar son yıllarda artış göstermiştir (Seçilmiş & Sarı, 2023). Kırsal alanlarda gerçekleştirilen bir turizm çeşidi (Oruç & Kaplan, 2020) olarak tanımlanan kırsal turizm gelir yaratma, benzersiz yerel flora ve fauna, bölgesel katma değerli ürünler üretmek; bölgesel kültürel çeşitliliği güçlendirmek ve büyüleyici doğal manzaraları ve yerel vahşi yaşamı teşvik etmek vb. farklı faaliyetleri kapsamaktadır (Tekdamar & Cengiz, 2024).

Kitlesel turizm faaliyetlerinin çevrenin aşınması kirlilik, gürültü, kalabalıklaşma, kültürel yozlaşma, mevsimlik turizm vb. kimi olumsuz sonuçları (Sü Eröz & Bozkurt, 2015) ve kentlere göç olgusu, kırsal nüfusun ekonomik durumunun iyileştirilebilme olanağının yaratılabilmesi, turistik alışkanlıklar, turistik merak ve öngörüler; kişilerin sosyal çevre, ekonomik durum ve eğitim seviyelerini artması (Aydın, 2012), kentsel/modern yaşam tarzının yarattığı bunalımlar (Çeken vd., 2007) ve benzeri nedenler kırsal turizmi bir seçenek haline getirmiş olup, (Akkaşoğlu vd., 2019; Keskin vd., 2016). Bu nedenlere bağlı olarak tatil anlayışındaki yaşanan dönüşüm, günümüzdeki anlamıyla kırsal turizm kavramının oluşumuna zemin hazırlamıştır (Kaptan Ayhan vd., 2020).

Kırsal turizm, kırsal alanların sosyal, ekonomik ve çevresel gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır (Keleş, 2024). Bu durumun gerçekleşmesinde bütün paydaşların rolü yadsınamaz (Aksöz vd., 2021: 2562). Kırsal turizm yerel halkın gelirini artırmakla birlikte, aynı zamanda doğal ve kültürel mirasın korunmasına da katkı sağlar (Lane, 1994; Sert, 2024). Bu bağlamda, kırsal alanlarla doğrudan ilişkili olan bireylerin, özellikle de tarım eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme yönelik algılarının incelenmesi, bu turizm çeşidinin sürdürülebilirliğine ilişkin önemli katkılarda bulunabilir (Akca vd., 2012; Hanedar vd., 2015).

Ziraat fakültesi öğrencileri, tarımsal üretim süreçleri ve kırsal kalkınma ile doğrudan ilgili olmaları nedeniyle kırsal turizme farklı bir bakış açısı sunabilirler. Bu öğrenciler, kırsal turizmin çevresel, ekonomik ve sosyal faydalarını anlamada önemli bir kitledir (Hanedar vd., 2015). Kırsal turizm, gençlerin yenilikçi iş modelleri geliştirmesine ve bu alanların ekonomik açıdan canlandırmasına katkı sunabilir. Aynı zamanda, kırsal turizm faaliyetleri yalnızca hem ekonomik kalkınmayı hızlandırabilir hem de çevresel ve kültürel

sürdürülebilirlik için olanaklar yaratabilir (Oruç & Kaplan, 2020).

Öğrencilerin kırsal turizmi nasıl algıladıkları kırsal kalkınma politikalarının ve turizm stratejilerinin daha etkili bir şekilde oluşturulmasına katkı sağlayabilir. Bu bağlamda, ziraat fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme yönelik bakış açılarını anlamak hem akademik hem de pratik açıdan önemlidir. Nitekim kimi önceki çalışmalar gerek turizm gerekse tarım eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizm algılamalarını belirlemeye çalışmışlardır (Arpacı & Aylan, 2016; Çetinsöz & Altuntaş, 2019; Çuhadar & Ünal, 2017; Güney vd., 2017; Ongun vd., 2016; Oruç & Kaplan, 2020; Uslu vd., 2015). Ancak bu çalışmaların sınırlı sayıda olduğu ve genellikle yerel halk örnekleminde araştırma konularının belirlendiği Çoban vd. (2021) tarafından tespit edilmiştir. Lisansüstü tezlerin ise kimi destinasyonların kırsal turizm potansiyelinin araştırılması ve yerel halkın bu turizme olan tutumu üzerinedir (Alımanoğlu & Ayazlar, 2017). Dolayısıyla bu çalışma literatürdeki bu boşluğu doldurabileceğinden önemli sayılabilir.

Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme ilişkin genel algıları ve tutumları nelerdir? Fakültenin bölümleri arasında kırsal turizm algılamaları arasında farklılık bulunmakta mıdır? ve benzeri araştırma soruları çalışmanın kapsamını ayrıntılamak ve öğrencilerin kırsal turizme ilişkin algılarını derinlemesine incelemek için başlangıç noktaları olarak alınmıştır.

Bu bağlamda çalışma, ziraat fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme yönelik algılarını, farkındalıkları inceleyerek, kırsal turizmin sürdürülebilir gelişimine dair veriler sunmayı amaçlamaktadır. Buna bağlı olarak, çalışmanın, kırsal turizmin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel boyutlarına ilişkin literatürdeki mevcut bilgi birikimine katkıda bulunması beklenmektedir.

2. Kavramsal Çerçeve

Kırsal alanlar, deniz-kum-güneş destinasyonlarının ve kentsel yerleşimlerinin uzağında, özgün doğal ve kültürel değerlerini muhafaza eden, otantik yapıların varlıklarını sürdürebildiği alanlardır (Kiper & Yılmaz, 2008). Kırsal turizm ise, ziyaretçilerin doğal çevre ve kırsal kültürle iç içe olmak amacıyla kırsal alanlarda konaklamaları ve etkinliklerde bulunmaları olarak tanımlanmaktadır (Soykan, 1999; Soykan, 2000). Diğer bir deyişle, kırsal turizmin ayırt edici özelliği kırsal alanlarla iç içe ve doğal kaynaklara dayalı bir turizm çeşidi olmasıdır (Pamukçu vd., 2015). Dolayısıyla kitle turizmine bir alternatif olabileceği belirtilmektedir (Gaberli & Gaberli, 2023). Ayrıca kırsal turizmde

yaratıcılık ve otantiklik gibi yeni eğilimlerden de söz edilmektedir (Sasu & Epuran, 2016).

Genel anlamda kırsal alanlarda gerçekleştirilen turizm etkinlikleri kırsal turizm olarak tanımlanmaktadır (Uygur Meydan & Akdu, 2009). Öte yandan, literatürde Kırsal Turizm, Tarım Turizmi, Agro-Turizm/Agri-Turizm, Köy turizmi, Kır/Orman Turizmi, Ekolojik Turizm, Çiftlik Turizmi, Doğa Turizmi, Alternatif Turizm kavramları birbirinin yerine kullanılmaktadır (Akyürek & Karabulut, 2017). Oysa bu turizm çeşitleri birbirlerinden az da olsa farklı özellikler taşımaktadır. Selçuk'a (2022) göre, tarım turizmi ya da Agri-turizm (Genç, 2021) kırsal turizmin bir alt dalıdır (Başer, 2020). Tarım, köy, kır, doğa ve çiftlik turizminin kırsal alanlarda gerçekleştirilme zorunluluğu nedeniyle kırsal turizm bu çeşitleri kapsamaktadır. Tarım turizminin bir çiftlikte gerçekleştirilmesi zorunluluk değildir. Çiftlik turizmi ise, bir çiftlikte konaklayıp turizm/rekreasyon etkinliklerine bir ücret karşılığı katılmaktır (Selçuk, 2022). Kırsal turizm faaliyetindeki temel amaç doğayla bütünleşik dinlenme ve rahatlamadır; tarım ürünlerini deneyimleme değildir. Oysa Tarım turizmi doğrudan tarımsal ürünleri deneyimleme üzerine kuruludur. Çiftlik Turizminde ise çiftlik yaşamıyla iç içe olmaktır (Uygur Meydan & Akdu, 2009). Oruç & Kaplan (2020), tarım turizmin (Agroturizm) çoğunlukla kırsal turizm kapsamında değerlendirildiğini tarımsal üretimin bir faaliyet olarak görüldüğü bir turizm şekli olduğunu ifade etmişlerdir. Ancak Demir & Aracı'ya (2022) göre, kırsal alanlarda gerçekleştirilen bütün turizm aktiviteleri kırsal turizm olarak değerlendirilemez.

Kırsal turizm, yerel kalkınmayı destekleyen ve kırsal alanların ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını olumlu yönde etkileyen bir turizm türü olarak giderek daha fazla önem kazanmaktadır (Kızılaslan, 2022; Ongun, 2023). Özellikle tarımsal üretim ve kırsal yaşamla birleştirilebilen kırsal turizm, sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda ekonomik çeşitliliği artırmak ve kırsal nüfusun yaşam kalitesini iyileştirmek için önemli bir fırsat sunmaktadır (Lane, 1994). Ancak yazara göre, planlı olmayan kırsal turizm uygulamaları çevre tahribatına ve tarım alanlarının aşınmasına yol açabilir. Bu nedenle verimli tarım alanlarının turistik yapılaşmaya açılmaması verimsiz ve tarımsal üretime uygun olmayan arazilerin turizm ve rekreasyon amaçlı kullanılması gerektiği ifade edilmektedir (Çıkm vd., 2009; Oruç & Kaplan, 2020).

Kırsal turizm hem tarımsal üretimi destekleyen hem de yerel halkın gelir kaynaklarını çeşitlendiren bir araç olarak değerlendirilmektedir (Kiper & Yılmaz, 2008). Çeken vd.

(2007) çalışmalarında, kırsal turizmin sürdürülebilir kalkınma ve yerel ekonomilerin desteklenmesi açısından önemli fırsatlar sunduğu vurgulanmıştır.

Kırsal turizm algısı, bireylerin kırsal turizm faaliyetlerini nasıl değerlendirdiğini, bu faaliyetlerin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel etkilerine dair düşüncelerini ve tutumlarını ifade eder (Bayat, 2020). Bu bağlamda kırsal turizm algısı, bireylerin kırsal alanların potansiyeli, sürdürülebilir kalkınmadaki rolü ve kırsal turizmin kırsal yerleşimciler üzerindeki etkilerine yönelik farkındalıklarını ve düşüncelerini kapsar. Tutum teorisi, öğrencilerin kırsal turizm algılamalarının belirlenmeye çalışıldığı bu çalışmanın temel arka planını oluşturmaktadır. Teoriye göre, tutumlar, kimi durumları olumlu, kimi diğerlerini ise olumsuz olarak değerlendirmemizi sağlayan genelleştirilmiş bakış açılarımızı temsil etmektedir (Szucs vd., 2024).

Literatürde, kırsal turizmin ekonomik katkılarının yanı sıra yerel kültür ve çevre üzerindeki etkileri sıklıkla tartışılmaktadır. Örneğin, Wang vd. (2023) kırsal turizmin kırsal alanlarda yoksulluğun azaltılmasında etkili bir araç olduğunu ifade ederken, Sert (2024), kültürel mirasın korunması, kırsal bölgelerin eşsiz doğal özelliklerinin sürdürülmesi ve geleneksel el sanatlarının yaşatılması sürecinde oynadığı rolü vurgulamıştır.

Kırsal turizme ilişkin bibliyometrik araştırmalara göre, kırsal turizm ve kalkınma kavramları bütünlüktedir ve kırsal alanların ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik (Ak vd., 2023) yönünden yönetilmesi ve kullanılması oldukça önemlidir (Ongun, 2023; Singhania vd., 2022; Tekdamar & Cengiz, 2024). Ayrıca son yıllarda kırsal turizm araştırmalarının sayısının kayda değer artış eğiliminde olduğu belirtilmektedir (Bozok vd., 2017; Lulu vd., 2024). Keleş'e (2024) göre ise, sürdürülebilirlik ve toplum katılımı kavramları gerek araştırmalarda gerekse kırsal turizm gelişiminde anahtar rol oynamaktadır.

Kırsal turizm algısı, kırsal turizmin başarılı bir şekilde uygulanması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşılması için önemli bir araştırma konusudur (Ak vd., 2023; Ankaya & Pirli, 2024). Özellikle ziraat fakültesi öğrencileri gibi kırsal alanlarla yakından ilişkili bireylerin bu algıları, kırsal turizmin gelişiminde önemli bir rol oynayabilir. Algı düzeylerinin ölçülmesi, kırsal turizme yönelik planlamalarına ilişkin ipuçları kazandırabilir (Kulualp, 2019).

Öğrenciler, bu sürecin parçası olabilir ve kırsal bölgelerdeki işletmeleri destekleyebilir.

Ziraat öğrencileri, tarımsal üretim ve turizm alanlarını birleştirerek yenilikçi iş modelleri geliştirebilirler. Örneğin, agro-turizm veya ekoturizm alanlarında girişimler başlatabilirler (Oto & Kızıllırmak, 2022). Kırsal turizmde başarılı olabilmek için hem tarım bilgisi hem de turizm anlayışı gereklidir. Ziraat fakültesi öğrencileri bu iki alanı birleştirerek güçlü bir girişimcilik potansiyeline sahip olabilirler.

Kırsal bölgelerin ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğini destekleyen önemli bir turizm türü olan kırsal turizm (Lane, 1994; Sert, 2024), yerel sakinlerin gelirini çeşitlendirmekle birlikte doğal ve kültürel mirasın korunmasına yardımcıdır (Wang vd., 2023). Bu nedenle, başarılı bir kırsal turizm faaliyeti paydaşların olumlu algıları ve tutumlarına bağlıdır (Ak vd., 2023). Keza öğrencilerin kırsal turizm algılarını değerlendiren nitel bir araştırma da ise, Anamur’da kırsal turizmin uygulanabilirliğine yönelik düşüncelerinin olumlu olduğu tespit edilmiştir (Çetinsöz ve Altuntaş, 2019). Bir diğer çalışmada, kırsal turizm eğitimi alan öğrencilerin bakış açılarının olumlu yönde değiştiği gözlenmiştir (Güney vd., 2017). Mao’nun vd. (2023) araştırmaları, öğrencilerin doğum yeri, ziyaret deneyimi, kırsal alanlardan memnuniyet, yerel halkla etkileşim ve kırsal alanlara erişim kolaylığının, kırsal alanlara bağlılıklarını ve taşınma isteklerini etkilediğini ortaya koymuştur.

Kırsal turizme ilişkin öğrencilerin bakış açılarını belirlemeyi amaçlayan araştırmaların katılımcıların demografik özelliklerine göre bu bakış açısının farklılık gösterip göstermediğini sınıamışlardır. Bu bağlamda bu çalışmada da literatüre dayalı olarak aşağıdaki benzeri hipotezler sınanmak için ileri sürülmüştür.

Arpacı ve Aylan (2016) cinsiyetin olumsuz kırsal turizm algısında anlamlı bir fark yarattığını tespit etmişlerdir. Erkeklerin kadınlara göre olumsuz algı puan ortalamaları yüksektir. Olumlu algı puan ortalamaları ise cinsiyet değişkenine göre farklılık göstermemektedir. Ayrıca Uslu vd., (2015) çalışmalarında kırsal turizmin kimi olumsuz etkilerinin cinsiyete göre farklı algılanabileceğini belirlemişlerdir. Ongun vd., (2017) öğrencilerin kırsal turizm faaliyetlerine katılım sıklığının öğrencinin cinsiyetine göre farklılık gösterdiği sonucuna ulaşmışlardır.

H1: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları cinsiyetlerine göre farklıdır.

Arpacı ve Aylan (2016) çalışmalarında, öğrencilerin olumlu ve olumsuz algı puanları ortalamalarının bölüm değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulgusuna ulaşmışlardır.

H2: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları sınıflarına göre farklıdır.

Ailelerin ikamet yerinin (kır veya kent) kırsal turizm algısında anlamlı bir fark yaratmadığı bulgusu, Ayaz ve arkadaşlarının (2012) çalışmasıyla örtüşmektedir. Bununla birlikte, Arpacı ve Aylan (2016) öğrencilerin olumlu ve olumsuz algılarının ikamet yerine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini belirlemişlerdir.

H3: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları ailelerinin ikamet yerlerine göre farklıdır.

Tatil sıklığının kırsal turizme yönelik olumlu algıyı etkilediği bulgusu, Wang'nin vd. (2023) çalışmasıyla desteklenmektedir. Yazarlar kırsal turizmin sıkça ziyaret edilen bölgelerde ekonomik ve sosyal faydalar sağladığını belirtmiştir.

H4: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları tatil sıklıklarına göre farklıdır.

Bölümlerin kırsal turizm algısını etkilediği bulgusu, Hanedar'nin vd. (2015) çalışmasıyla uyumludur. Özellikle tarım ekonomisi bölümü öğrencilerinin kırsal turizme yönelik daha olumlu tutumlar sergilediği görülmüştür.

H5: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları bölümlerine göre farklıdır.

Hanedar vd. (2015) öğrencilerin tatil tercihlerinin Deniz-kum-güneş üçlüsünden yana olduğunu kırsal turizm faaliyetlerinin ise ikinci planda kaldığını belirlemişlerdir. Ancak Deniz-kum-güneş tatilini tercih eden öğrencilerin kırsal turizme ilişkin daha olumlu bir tutum sergileyebileceklerini öngörmüşlerdir.

H6: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları tatil yeri tercihlerine göre farklıdır.

H7: Tatil için ayrılan sürenin kırsal turizm algısını etkilediği bulgusu, Singhanian'nin vd. (2022) çalışmasıyla uyumludur. Kısa süreli tatil yapan öğrencilerin kırsal turizme yönelik daha olumlu tutumlar sergilediği görülmüştür.

H7: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları tatil için ayırdıkları süreye göre farklıdır.

Daha önce kırsal turizm etkinliklerine katılan öğrencilerin bu turizm türüne yönelik daha olumlu bir algıya sahip olduğu bulgusu, Sert'in (2024) çalışmasıyla desteklenmektedir. Sert, kırsal turizmin kültürel mirasın korunmasına ve doğal çevrenin sürdürülebilirliğine katkı sağladığını belirtmiştir.

H8: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları kırsal turizm deneyimlerine göre farklıdır.

H9: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları kırsal turizm deneyim sayısına göre farklıdır.

Arpacı ve Aylan (2016) öğrencilerin olumlu ve olumsuz algılarının kırsal turizm çağrışımının bilinirliğine göre anlamlı bir farklılık göstermediğini belirlemişlerdir. Bu çalışmada ise, kırsal turizmin bilinirliğinin algıyı etkileyebileceği öngörülmektedir. Diğer

bir deęişle, kırsal turizmin bilinirliğinin yüksek olmasının alana yönelik olumlu tutumların gelişmesine katkı sağlayabileceęi beklenen bir durumdur. Bu nedenle aşığıdaki hipotez sınanmak için ileri sürülmüştür.

H10: Katılımcıların kırsal turizm algılamaları kırsal turizmi bilip bilmediklerine göre farklıdır.

3. Yöntem

3.1. Araştırma Evreni ve Örneklem Seçim Yöntemi

Bu çalışmada Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme bakış açılarını belirlemek amaçlanmıştır. Araştırmanın evrenini Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri oluşturmaktadır. Üniversitenin öğrenci işleri daire başkanlığından alınan veriye göre, toplam öğrenci sayısı 1538'dir. Fakültede toplam sekiz bölüm bulunmaktadır. Bahçe Bitkileri: 215; Bitki Koruma: 283; Tarım Ekonomisi: 293; Sulama: 155; Tarla: 276; Toprak: 151; Zootekni: 138; Tarım Makineleri: 26 öğrenci eğitim görmektedir. Bu bağlamda, 569 öğrenciyle yüz yüze anket yapılarak araştırmanın verileri elde edilmiştir. Veriler, 13-27 Ocak 2025 arasında toplanmıştır. Evrenin 1/3'ünden fazla sayıda katılımcıya ulaşılmıştır. Toplam 569 katılımcıdan veri elde edilmiştir. Bu sayıdaki evren büyüklüğü için %5 hata payı ve %95 güven aralığında 384 adet anketin yeterli olduğu belirtilmekte olup, bu çalışmada örneklem sayısının yeterlilięi sağlanmıştır (Yolal, 2016).

3.2. Veri Toplama Aracının Özellikleri

Veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Anketin birinci bölümü katılımcıların demografik özelliklerini belirlemeye ilişkin sorulardan oluşmaktadır. İkinci bölüm katılımcıların bir kırsal turizm işletmesinden beklentileri tespit edilmeye çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise, katılımcılardan kırsal turizmin olumlu ve olumsuz etkileri konusundaki ifadelerle 1- kesinlikle katılmıyorum ve 5- kesinlikle katılıyorum biçiminde 5'li Likert tipi ölçeęi derecelendirmeleri istenmiştir. Toplam 15 ifadeden oluşan ölçek Ayaz vd. (2012) çalışmalarından alınmış olup, kırsal turizmin olası olumlu ve olumsuz etkilerini temsil eden maddelerden oluşmaktadır. Dördüncü bölümde, katılmak istenilen kırsal turizm etkinliklerini anlamaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Katılımcıların kırsal turizm motivasyonunu ölçmek amacıyla beşinci ve son bölümde çeşitli ifadelerle yer verilmiştir. Anket formunda bulunan sorular (Ayaz vd., 2012; Hanedar vd., 2015; Uslu vd., 2015) çalışmalarından alınmıştır.

3.3. Verilerin Analizi Yöntemi

Bu çalışma, ziraat fakültesi öğrencilerinin kırsal turizm algılarını değerlendirmek amacıyla nicel bir araştırma yöntemi kullanılmıştır. Veriler, anket yoluyla toplanmış ve SPSS yazılımı kullanılarak analiz edilmiştir. Anket soruları, katılımcıların kırsal turizm algısı, motivasyonları ve beklentilerine yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu çalışmanın etik kurul izni, Harran Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırmaları Etik Kurulunun 03/02/2025 tarih ve 2025/18 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Basıklık ve çarpıklık değerleri -2 ve +2 olduğundan veriler normal dağılım göstermektedir. (Büyüköztürk vd., 2024). Bu nedenle, hipotezlerin sınanmasında bağımsız örneklem t ve tek yönlü varyans ANOVA testleri kullanılmıştır. Güvenirlilik bilgisine ilişkin Cronbach's Alpha katsayısı hesaplanmıştır. Katılımcıların kişisel özelliklerinin yüzde ve sıklık değerleri tablo halinde sunulmuştur. Öğrencilerin kırsal turizmine ilişkin olumlu ve olumsuz algıları, gelecekte açmayı planladıkları kırsal turizm işletmesinin sunacağı hizmetin özellikleri, hangi çeşit kırsal turizm faaliyetlerine katılım sağlamak istekleri ve kırsal turizm motivasyonlarının aritmetik ortalama ve standart sapma değerleri hesaplanmıştır.

4. Bulgular

Katılımcıların Demografik Özellikleri ve çeşitli sorulara verdikleri yanıtların frekansları ve yüzde oranları Tablo 1'de verilmiştir.

Tablo 1: Katılımcıların Demografik Özellikleri

Değişkenler	Sıklık	Yüzde
Cinsiyet		
Erkek	278	48,9
Kadın	291	51,1
Sınıf		
1. sınıf	69	12,1
2. sınıf	135	23,7
3. sınıf	233	40,9
4. sınıf	115	20,2
Lisansüstü	17	3,0
Ailenizin İkamet Yeri		
Kır	155	27,2
Kent	414	72,8
Tatil Sıklığı		
Haftada Bir	49	8,6
Ayda Bir	70	12,3
Yılda Bir	292	51,3
Yılda İki ve Üzeri	158	27,8
Bölüm		
Toprak ve Bitki Besleme	53	9,3
Bahçe Bitkileri	106	18,6
Bitki Koruma	108	19,0

Tarım Ekonomisi	131	23,0
Zootekni	36	6,3
Tarla Bitkileri	85	14,9
Tarım Makinaları	22	3,9
Tarımsal Yapılar ve Sulama	28	4,9
Tatil Yeri Tercih		
Deniz-Kum-Güneş	257	45,2
Kırda Pansiyonlar veya Evler	120	21,1
Yayla Turizmi	93	16,3
Kültür Gezisi	99	17,4
Tatil İçin Ayrılan Süre		
1-6 Gün	149	26,2
1 Hafta	201	35,3
2 Hafta	125	22,0
3 Hafta	49	8,6
1 Ay ve Üzeri	43	7,6
Kırsal Turizm Etkinliğine Katılma Durumu		
Evet	267	46,9
Hayır	302	53,1
Kırsal Turizm Etkinliklerini Bilme Durumu		
Evet	321	56,4
Hayır	248	43,6
Toplam	569	100

Bir kırsal turizm işletmesinden katılımcıların bekledikleri hizmet ve sunumların sıklık ve yüzdeleri Tablo 2’de verilmiştir. Buna göre, en çok uygun fiyatlı seyahat, en az ise, el sanatlarını yapacak ve deneyecek ortamlar oluşturmak ifadeleri yer almıştır.

Tablo 2: Kırsal Turizm İşletmelerinden Beklenen Hizmet ve Sunumlar

İstenilen Hizmet ve Sunumlar	Sıklık	Yüzde
Faaliyete geçirmek istediğim işletme doğal manzaralı alanlarda bulunmalıdır.	405	71,2
Güvenli bir ortam sağlamak.	403	70,8
Faaliyetlerde çeşitliliği ön plana çıkarmak.	401	71,6
Sosyalleşmeye imkân verecek ortam sunmak.	413	72,6
Seyahatin uygun fiyatlarla gerçekleşmesini sağlamak.	420	73,8
Yerli ve yabancı bütün misafirleri ağırlamak	385	67,7
Bisiklet/bot/kayak vb. gereçlerin kiralanabilmesine olanak sağlamak.	377	66,3
Çocukların güzel zaman geçirebileceği alanlar yaratmak.	393	69,1
Konaklama bedelini uygun düzeyde tutmak.	397	69,7
Yöreye özgü yiyecek ve içecek hizmeti vermek.	384	67,5
Günübirlik turlar düzenlemek.	375	65,9
İşletmeyi ulaşımın kolay olduğu alanda açmak.	389	68,4
Yerellerle sıklıkla beraber olma olanağı yaratmak.	373	65,6
Çeşitli restoranları yürüyüş mesafesinde açmak.	372	65,3
İşletmeleri tarihsel alanlara yakın açmak.	359	63,1
Misafirlere el sanatını deneyimleme olanağı sunmak.	344	60,5
İşletmeyi kalabalık ortamlardan ayrı tutmak.	359	63,1
İşletmeyi bakir kırsal bölgelerde açmak.	394	69,2

Katılımcılar en fazla piknik yapmak isteğiyle kırsal turizmi tercih edeceklerini belirtmişlerdir. Çiftlikte çalışmak katılımcıların istemediği bir durumu yansıtmaktadır.

Tablo 3: Kırsal Turizmde Katılmak İstenilen Faaliyetler

İstenilen Faaliyetler	Sıklık	Yüzde
Spor etkinlikleri	375	65,9
Piknik yapmak	413	72,6
Yürüyüş	408	71,8
Sandala sefası	388	68,2
At biniciliği	378	66,5
Doğa olaylarını keşfetme.	394	69,3
Rehberle birlikte günlük geziler	379	66,6
Su sporu yapmak	351	61,7
Bisikletle gezmek	374	65,7
Balık avlamak	356	62,5
Kuş gözlemek	335	58,9
Çevre temizliği yürütmek	353	62,1
Doğal nesnelere aramak	331	58,1
Şifalı bitkileri araştırmak	361	63,4
Mantar toplamak	315	55,4
Çiftlikte eğlenmek	314	55,1
Rüzgâr sörfü	348	61,1

Kırsal turizm etkinliklerine katılıma ilişkin en güçlü motivasyonları dinlenme, yeni yerler keşfetme günlük stresten uzaklaşma, hatırlanacak bir deneyim yaşama isteklerinden oluşmaktadır.

Tablo 4: Katılımcıların Kırsal Turizm Motivasyonları

Motivasyonlar	Sayı	Yüzde
Yeni yerler bilme isteği	424	74,5
Dinlenme	435	76,4
Unutulmaz deneyim yaşamak	414	72,8
Stresli ortamlardan ayrılmak	428	75,3
Yenilikler yaşama	410	72
Eğlence	404	71
Macera	401	70,4
Bilinmeyen yerleri keşfetme	402	70,6
Bedensel faaliyetlerde bulunma	401	70,5
Yoğunluktan kaçma	413	72,6
Gelenek kültürü deneyimleme	403	70,8
Tarihsel alanda bulunma	388	68,2
Ailecek birlikte olma	386	67,8
Heyecanlı işlere katılım	387	68
Kendini yenileme	413	72,6
Toplumsal bilinç oluşturma	383	67,3
Farklı yaşam biçimlerini tatma	403	70,8
Aynı ilgi alanlarına sahip insanlarla tanışılması	388	68,2
Bilgi ve becerilerin artırılması	394	69,3
Bilinen bir yeri değişik insanlarla paylaşma	398	70
Ailenin köklerinin geldiği yerleri görme	389	68,4
Acele etmek zorunda olmama	383	67,3
Aşırı heyecan yaşama	378	66,4
Kendini evinde hissetme	391	68,7

Kaiser-Meyer-Olkin katsayısı 0,883 olup, örneklem yeterliliğinin sağlandığı ve verilerin faktör analizine uygun bir yapıda olduğu anlamına gelmektedir. Tablo 5 öğrencilerin

Kırsal turizme bakış açılarına yönelik faktör analizinin faktör yüklerini göstermektedir. Faktör analizi kırsal turizm algısının olumlu ve olumsuz olmak üzere iki boyut altında toplanabileceğini göstermektedir. Olumlu ifadeler için (0,909), olumsuz ifadeler için (0,807), Cronbach's Alpha katsayısı oldukça yüksek olup, ölçeğin güvenilirliğini doğrulamaktadır.

Tablo 5: Faktör Analizi

İfadeler	Faktör yükleri	
	Olumlu	Olumsuz
Kırsalda yaşayanların doğal ve kültürel özelliklerini keşfetmelerini sağlar.	0,809	
Yerel ekonomik faaliyetleri artırarak çeşitlenmesini sağlar.	0,798	
Kırsal alanda yaşayan kadınlar için yeni iş imkanları sağlar.	0,785	
Kırsalda yaşayan insanların istihdamını kolaylaştırır.	0,780	
Yerel halkın refah düzeyini ve yaşam standardını yükseltir.	0,757	
Yeni iş imkanları yaratır.	0,752	
Yerel ortaklıkları ve iş birliğini artırır.	0,729	
Tarihi yapıların korunmasını sağlar ve âtil durumdaki tarihi yapıların da restore edilmesine teşvik eder.	0,711	
Dinlenmeyi ve stresten uzaklaşmayı sağlar.	0,634	
Kırsal bölgelerin sosyal ve kültürel yapılarında bozulmalar meydana getirir.		0,775
Kırsal alanlardaki sosyal ve kültürel değerlerin girişimcilerce sömürülmesine yol açar.		0,771
Trafik sıkışıklığına neden olarak kırsal alanlara ulaşımı zorlaştırır.		0,751
Çevre kirliliğini artırır.		0,662
Güvenirlilik Cronbach's Alpha	0,909	0,807

Katılımcıların cinsiyetiyle kırsal turizmin etkilerini algılama arasında bir fark bulunmamaktadır. Hangi sınıfta eğitim gördükleriyle turizm etkilerini algılama arasında anlamlı bir fark yoktur. ANOVA testi sonucuna göre, kırsal turizme ilişkin olumlu bakış açısı bölümlere göre farklılık göstermekte olup, Tarım Ekonomisi bölümü olumlu bakış açısıyla öne çıkmaktadır. Bağımsız örneklem t- testi sonucuna göre, katılımcıların ailelerinin ikametlerinin kır ve kent olması onların kırsal turizme bakış açısında bir farklılığa yol açmamaktadır ($p>0,05$).

Tatil sıklığı katılımcıların kırsal turizmi olumlu algısını etkilerken ($p<0,01$), olumsuz algılamaları üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 1-6 gün arası tatile süre ayıran katılımcılar diğer sürelerle göre daha fazla kırsal turizm etkilerine olumlu bakmaktadır ($p<0,05$). Katılımcıların kırsal turizm faaliyetlerinde çalışma isteğiyle kırsal turizm faaliyetlerinin etkilerini algılama arasında bir fark bulunmamaktadır. Katılımcıların tatil

yeri tercihiyle kırsal turizm algılamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır. Buna göre, LSD testi sonucu bu anlamlı farklılığın Deniz-kum-güneş tatil yeri tercihinde bulunanların kırsal turizm etkinliklerine karşı olumlu bir tutum geliştirmesinden kaynaklandığı belirlenmiştir. Yapılan analize göre, daha önce kırsal turizm etkinliklerine katılanlar bu turizm çeşidinin olumlu etkiler yarattığı düşüncesindedirler ($p<0,01$). Bununla birlikte, kırsal turizm etkinliklerinin nelerden oluştuğu bilgisi katılımcıların algısını farklılaştırmamaktadır.

Tablo 6: Hipotez Kabul-Ret Durumu

Hipotezler	Değişkenler	Test çeşidi	p-değerleri	Durum
H ₁	Cinsiyet	T testi	$p>0.05$	Ret
H ₂	Sınıf	ANOVA	$p>0.05$	Ret
H ₃	Ailelerin ikamet yeri	t testi	$p>0.05$	Ret
H ₄	Tatil sıklığı	ANOVA	$p<0.05$	Kabul
H ₅	Bölüm	ANOVA	$p<0.05$	Kabul
H ₆	Tatil yeri tercih	ANOVA	$p<0.05$	Kabul
H ₇	Tatil için ayırdıkları süre	ANOVA	$p<0.05$	Kabul
H ₈	Kırsal turizm deneyimi	t testi	$p<0.05$	Kabul
H ₉	Kırsal turizmde çalışma	ANOVA	$p>0.05$	Ret
H ₁₀	Kırsal turizmin bilinirliği	t testi	$p<0.05$	Kabul

5. Sonuç ve Öneriler

Bu çalışmada, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme ilişkin algılarının belirlenmesi amaçlanmaktadır. Diğer bir ifadeyle çalışmanın amacı, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme ilişkin beklentileri, motivasyonları ve algılarını belirlemektir.

Bu çalışmanın bulguları, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme ilişkin algılarının genel olarak olumlu olduğunu ortaya koymakta olup, bu bulgu Arpacı ve Aylan (2016) tarafından yapılan çalışma ile benzerlik göstermektedir. Öğrencilerin bölgesel kalkınma ve sürdürülebilirlik açısından kırsal turizm projelerine daha fazla dahil edilmelerinin önemini vurgulayan bu sonuçlar, cinsiyet değişkeninin kırsal turizme yönelik tutumlarda anlamlı bir fark yaratmadığı gerçeğiyle de desteklenmektedir. Bu durum, Arpacı ve Aylan'ın (2016) çalışmasıyla tutarlıdır. Ayrıca, öğrencilerin eğitim gördükleri sınıf düzeyi ile kırsal turizm algıları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamış olması, Ongun vd. (2017) çalışmasıyla da uyumludur. Öğrencilerin %56,4'ünün kırsal turizm etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olduğu ve özellikle tarım ekonomisi bölümü öğrencilerinin bu konuda diğer bölümlere kıyasla daha yüksek bir farkındalık düzeyine sahip olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, Hanedar ve diğerlerinin (2015) çalışmasıyla da örtüşmekte olup, tarım ekonomisi

öğrencilerinin kırsal turizm dersi almalarının bu farkındalığın artmasında önemli bir rol oynadığı düşünülmektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin ailelerinin ikamet ettikleri yerlerin kırsal turizme yönelik tutumlarında anlamlı bir fark yaratmadığı da tespit edilmiş ve bu sonuç, Ayaz vd. (2012) çalışmasıyla da benzerlik göstermektedir. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin, tarımsal üretimle doğrudan ilişkili olmaları nedeniyle, kırsal turizm faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini daha bilinçli bir şekilde değerlendirme eğiliminde oldukları görülmektedir. Bu durum, kırsal turizmde çevre bilincinin artırılmasına yönelik eğitsel programların önemini ortaya koymakta olup, özellikle öğrencilerin bu alandaki farkındalıklarının artırılması hem bölgesel kalkınma hem de sürdürülebilir turizm uygulamalarının geliştirilmesi açısından önemli bir rol oynayabilir. Bu bağlamda, kırsal turizmin geleceği için öğrencilerin bilgi ve bilinç düzeylerini artırmaya yönelik eğitim ve proje bazlı çalışmaların desteklenmesi önerilmektedir.

Literatür incelendiğinde, kırsal turizmin ekonomik, sosyal, çevresel ve kültürel etkilerinin öğrenci gruplarının bu alana yönelik algılarını şekillendirdiği görülmektedir. Özellikle ziraat fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme yönelik olumlu tutum geliştirmesi, kırsal kalkınma politikalarının etkinliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu öğrencilerin kırsal turizmdeki potansiyellerini daha iyi anlamak için algılarını ölçen çalışmaların artırılması gerekmektedir.

Turizmin gelişmesi için kırsal alanlarda ulaşım, konaklama gibi altyapı hizmetlerinin yeterli olması gerekir. Öğrenciler, bu konuda zorluklarla karşılaşabilir ve yerel yönetimlerle iş birliği yapmaları gerekebilir. Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizm algılamaları üzerine yapılacak araştırmalar, kırsal kalkınma stratejileri geliştirmek için de önemli bir bilgi kaynağı olabilir. Öğrenciler aynı zamanda kırsal turizmde teknolojik inovasyonları da kullanarak, örneğin dijital pazarlama veya online rezervasyon sistemleri gibi çözümlerle bu alanda fark yaratabilirler.

Gelecek çalışmalarda agri-turizm, kırsal turizm ve diğer benzer tanımları olan turizm çeşitlerinin kesin çizgilerle ayrımı yapılan araştırmalar gerçekleştirilebilir. Çünkü kırsal alanda gerçekleştirilen turizm etkinliklerinin tamamı kırsal turizm şeklinde tanımlanamaz (Demir & Aracı, 2022).

6. Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme ilişkin algılarını belirlemeyi amaçlayan önemli bir araştırma olmakla birlikte, bazı sınırlılıkları bulunmaktadır. İlk

olarak, araştırmanın örneklemini yalnızca Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğrencileri ile sınırlıdır. Bu durum, bulguların genellenebilirliğini kısıtlamakta ve diğer üniversitelerdeki ziraat fakültesi öğrencilerinin algılarını yansıtmada yetersiz kalabilmektedir. Farklı coğrafi bölgelerdeki öğrencilerin kırsal turizme yönelik tutumları, bu çalışmanın bulgularından farklılık gösterebilir.

İkinci olarak, araştırma nicel bir yöntemle gerçekleştirilmiş olup, öğrencilerin kırsal turizme ilişkin derinlemesine düşüncelerini ve deneyimlerini anlamaya yönelik nitel veriler toplanmamıştır. Bu nedenle, öğrencilerin kırsal turizme yönelik algılarının arkasındaki nedenler ve motivasyonlar tam olarak ortaya konulamamıştır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda nitel yöntemlerin kullanılması bu eksikliği giderebilir.

Üçüncü bir sınırlılık ise, araştırmanın yalnızca öğrenci algısına odaklanması ve kırsal turizmde yer alan diğer paydaşların (örneğin, yerel halk, turizm işletmecileri, yerel yönetimler) görüşlerine yer verilmemesidir. Kırsal turizmin başarısı, tüm paydaşların iş birliği ve katılımına bağlıdır. Bu nedenle, gelecekteki çalışmalarda farklı paydaş gruplarının dahil edilmesi, daha kapsamlı bir bakış açısı kazandırabilir.

Bu sınırlılıklara rağmen, bu çalışma Ziraat Fakültesi öğrencilerinin kırsal turizme yönelik algılarını anlamak ve bu alanda yapılacak çalışmalara temel oluşturmak açısından önemli bir adımdır.

Kaynakça

- Ak, Ö., Zengin, B., & Türkseven, E. (2023). Ekonomi ve ekoloji kısılcacında sürdürülebilir kırsal turizmin değerlendirilmesi. *İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi*, 8(20), 36–53. <https://doi.org/10.25204/iktisad.1088196>
- Akca, H., Sayılı, M., & Bal, T. (2012). Kırsallık, sürdürülebilir kalkınma ve kırsal turizm. *Çankırı Karatekin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(2), 113–124.
- Akkaşoğlu, S., Tekbalkan, M., Yılmaz Zeybek, E., & Ulema, Ş. (2019). Yerel halkın kırsal turizme bakış açısı: Samsun Kızılırmak Deltası örneği. *International Journal of Geography and Geography Education (IGGE)*, 40, 295–310.
- Akyürek, S., & Karabulut, B. (2017). Gümüşhane ilinin Agro-Turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. *Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology*, 5(13), 1737–1743. <https://doi.org/10.24925/turjaf.v5i13.1737-1743.1530>
- Alımanoğlu, Ç., & Ayazlar, G. (2017). Türkiye’de kırsal turizm konulu lisansüstü tez çalışmaları üzerine bibliyometrik bir inceleme (2003-2016). *Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi*, 1(1), 6–12.
- Ankaya, F., & Pirlı, A. (2024). Kırsal turizm algısı ve yöre halkının Agro (Tarım) turizmüne yönelik bakış açısının belirlenmesi: Manisa ili Alaşehir ilçesi örneği. *Uluslararası Fen, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi*, 8(1), 1–11.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10812900>

- Arpacı, Ö., & Aylan, S. (2016). Ön lisans öğrencilerinin kırsal turizm algıları üzerine bir araştırma: Karaman ili örneği. *Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi KAÜİİBFD*, 7(13), 229–252. <https://doi.org/10.9775/kauibfd.2016.012>
- Ayaz, N., Yeşiltaş, M., & Türkmen, F. (2012). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme bakış açıları ve algıları üzerine bir araştırma. *KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi*, 14(22), 103–112.
- Aydın, M. (2012). *Kırsal turizm kavramına evrensel bakış: Dünyada kırsal turizm faaliyetleri*. 2. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, (Tam Metin Bildiri), Aksaray, 20-22 Eylül 2012. Ss.37-43.
- Başer, G. (2020). Tarım turizminin gelişim potansiyeline yönelik çiftçilerin tutumlarının araştırılması. *Turizm Akademik Dergisi*, 7(2), 165–188.
- Bayat, G. (2020). Öğretmenlerin kırsal turizm algısı: Iğdır örneği. *Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 21, 493–512.
- Bozok, D., Kılıç, S. N., & Özdemir, S. S. (2017). Turizm literatüründe kırsal turizmin bibliyometrik analizi. *Journal of Human Sciences*, 14(1), 187. <https://doi.org/10.14687/jhs.v14i1.4274>
- Büyüköztürk Ş. (2024). *Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri*. 36. Baskı: Pegem Akademi
- Çeken, H., Karadağ, L., & Dalgın, T. (2007). Kırsal kalkınmada yeni bir yaklaşım kırsal turizm ve Türkiye’ye yönelik teorik bir çalışma. *Artvin Çoruh Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi*, 8(1), 1–14.
- Çetinsöz, B. C., & Altuntaş, B. (2019). Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizm algılamalarına yönelik nitel bir araştırma. *Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research*, 3(4), 765–775.
- Çıkmın, A., Çeken, H., & Uçar, M. (2009). Turizmin tarım sektörüne etkisi , agro-turizm ve ekonomik sonuçları. *Tarım Ekonomisi Dergisi*, 15(1), 1–8.
- Çoban, E., Aksöz, E. O., & Çoban, S. (2021). Kırsal turizmde paydaşları konu alan akademik çalışmaların bibliyometrik analizi. *Journal of Tourism and Gastronomy Studies*, 9(4), 2561–2589. <https://doi.org/10.21325/jotags.2021.908>
- Çuhadar, M., & Ünal, İ. (2017). Ön lisans düzeyinde turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizm algıları üzerine bir araştırma. *Uluslararası İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 3(2), 1–16.
- Demir, M., & Aracı, S. (2022). Eleştirel bir bakış açısıyla kırsal turizm ile ilgili çalışmaların bibliyometrik analizi. *Journal of Applied Tourism Research*, 3(1), 25–36.
- Gaberli Can, Y. & Gaberli, Ü. (2023). Siirt’in kırsal turizm potansiyelinin değerlendirilmesi. *Journal of Current Debates in Social Sciences*, 6(Special Issue-1), 20-36. <https://doi.org/10.29228/cudes.68361>
- Genç, K. (2021). Agroturizme yönelik bilgi ve ilgi düzeyi ile girişimcilik niyeti üzerine bir değerlendirme. *Journal of Recreational Tourism Research*, 8(4), 420–436.

<https://doi.org/10.31771/jrtr.2021.109>

- Güney, D., Göller, V., & Çeken, H. (2017). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizm algıları. *Turizm Akademik Dergisi*, 4(2), 19–27.
- Hanedar, C., Ünal, T., & Kızılaslan, N. (2015). GOÜ Ziraat Fakültesi öğrencilerinin bakış açısıyla kırsal turizm. *Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi*, 32(2), 86–99.
- Kaptan Ayhan, Ç., Cengiz Taşlı, T., Özkök, F., & Tatlı, H. (2020). Land use suitability analysis of rural tourism activities: Yenice, Turkey. *Tourism Management*, 76, 103949. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.07.003>
- Keleş, H. (2024). Kırsal turizm üzerine yapılan araştırmaların bibliyonetrik analizi. *Tourism and Recreation*, 6(2), 427–441. <https://doi.org/10.53601/tourismandrecreation.1549494>
- Keskin, H., Çorman, G., & Aymankuş, Y. (2016). Balıkesir ili Bigadiç ilçesinin kırsal turizm potansiyelinin SWOT analizi yöntemi ile değerlendirilmesi. *Journal of Recreation and Tourism Research*, 4(1), 32–38.
- Kiper, T., & Yılmaz, E. (2008). Şarköy - Kumbağ arasında kırsal kalkınmayı destekleyici turizmin olabilirliği ve yerel halkın rolü. *Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 5(2), 159–168.
- Kızılaslan, N. (2022). Kırsal turizm algısı ve turizm etkilerine bakış açısı (Tokat ili örneği). *Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi*, 11(2), 107–122.
- Kulualp, H. G. (2019). Destekleme davranışı ve sosyal değişim teorisi kapsamında kırsal turizmin etkilerinin değerlendirilmesi. *Manas Journal of Social Studies*, 8(1), 643–666.
- Lane, B. (1994). What is rural tourism? *Journal of Sustainable Tourism*, 2(1–2), 7–21. <https://doi.org/10.1080/09669589409510680>
- Lulu, L., Ramachandran, S., Bidin, S., Subramaniam, T., & Chaoyi, C. (2024). A bibliometric analysis of residents' perceptions in rural tourism development using CiteSpace. *Tourism Planning and Development*, 21(4), 438–461. <https://doi.org/10.1080/21568316.2023.2209057>
- Mao, Y., He, L., Danniswari, D. ve Furuya, K. (2023). College students' perceptions of and place attachment to rural areas: Case study of Japan and China. *Youth*, 3, 737–752. <https://doi.org/10.3390/youth3020048>
- Ongun, U. (2023). Kırsal turizm ve kırsal kalkınma yayınlarının VOSviewer ile bibliyometrik analizi. *Journal of Tourism Intelligence and Smartness*, 6(2), 79–97. <https://doi.org/10.58636/jtis.1335826>
- Ongun, U., Çiçek, U., & Çuhadar, Y. (2017). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde öğrenim gören turizm öğrencilerinin kırsal turizm faaliyetlerine katılımını etkileyen kısıtlayıcılar. *Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 1(2), 144–156.
- Ongun, U., Gövdere, B., & Çelik, T. (2016). Turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizme bakış açılarının değerlendirilmesine yönelik nitel bir araştırma. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 8(17), 406–423.

<https://doi.org/10.20875/sb.08221>

- Oruç, E., & Kaplan, E. (2020). Ziraat Fakültesi öğrencilerinin bakış açısından bir girişimcilik alanı olarak kırsal turizm. *Uluslararası Kırsal Turizm ve Kalkınma Dergisi*, 4(2), 42–53.
- Oto, S., & Kızıllırmak, İ. (2022). Erzincan’ın Kemaliye ilçesinin kırsal turizm kapsamında incelenmesi. *Bilge Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi*, 6(2), 146–155. <https://doi.org/10.47257/busad.1162841>
- Pamukçu, H., Aydoğdu, A., Gemici, E. & Samgar, B. (2015, 14-16 Mayıs). *Kırsal Turizm Etkinlikleri Tür ve Sınıflandırma*. Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi Bildiriler Kitabı. Gümüşhane.
- Sasu, K. A., & Epuran, G. (2016). An overview of the new trends in rural tourism. *Bulletin of the Transilvania University of Brasov. Economic Sciences. Series V*, 9(2), 119-126.
- Seçilmiş, C., & Sarı, Y. (2023). Kırsal turizme ilişkin araştırma eğilimleri üzerine bibliyometrik bir analiz. *Uluslararası Ekonomi İşletme ve Politika Dergisi*, 7(2), 322–340. <https://doi.org/10.29216/ueip.1292911>
- Selçuk, G. N. (2022). Kocaeli’nin Doğa Temelli Turizmi. *Şura Akademi Dergisi*, 1, 63–74.
- Sert, A. N. (2024). Rural tourism as promoter of rural development: A conceptual overview. *Journal of Management and Economic Studies*, 6(4), 370–379. <https://doi.org/10.26677/TR1010.2024.1480>
- Singhania, O., Swain, S. K., & George, B. (2022). Interdependence and complementarity between rural development and rural tourism: a bibliometric analysis. *Rural Society*, 31(1), 15–32. <https://doi.org/10.1080/10371656.2022.2062198>
- Soykan, F. (1999). Doğal çevre ve kırsal kültürle bütünleşen bir turizm türü: Kırsal turizm. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 10, 67–75.
- Soykan, F. (2000). Kırsal turizm ve Avrupa’da kazanılan deneyim. *Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi*, 11, 21–33.
- Sü Eröz, S., & Bozkurt, M. (2015). Kırsal turizm kapsamında çiftlik turizmi ve Rize ilinde uygulanabilirliği. *Journal of Recreation and Tourism Research*, 2(1), 1–9.
- Szucska, K. R., Tickb, A., & Reicherc, R. Z. (2024). Applying attitude theory to determine user security approaches. *Serbian Journal of Management*, 19(1), 133–148. <https://doi.org/10.5937/sjm19-45280>
- Tekdamar, K., & Cengiz, C. (2024). A study on the evaluation of the suitability of sustainable tourism and recreation types in rural coastal areas in the Western Black Sea Region. *Journal of Recreation and Tourism Research*, 11(1), 42–57. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10895912>
- Uslu, A., Sancar, M. F., Akay, B., & Kutukız, D. (2015). Siirt ili kırsal turizm potansiyeli ve turizm eğitimi alan öğrencilerin kırsal turizm algıları üzerine bir araştırma. *Uluslararası Akademik Bakış Dergisi*, 49, 350–365.
- Uygur Meydan, S., & Akdu, U. (2009). Çiftlik turizmi, kırsal, tarım ve ekoturizminin kavramsal açıdan irdelenmesi. *Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi*, 1,

143–166.

Wang, F., Du, L., Tian, M., Liu, Y., & Zhang, Y. (2023). Sustainability of rural tourism in poverty reduction: Evidence from panel data of 15 underdeveloped counties in Anhui Province, China. *PLOS ONE*, 18(3), e0283048. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0283048>

Yolal, M. (2016). *Turizm Arařtırmalarında Örnekleme Bibliyometrik Bir Arařtırma*: Detay Yayıncılık.

Etik Kurul İzni

Bu çalışmanın etik kurul izni Harran Üniversitesi Sosyal ve Beşerî Bilimler Arařtırmaları Etik Kurulu tarafından alınan 02/05/2024 tarih ve 2024-88 sayılı karar suretiyle oy birliğiyle onaylanmıştır.

Katkı Oranı Beyanı

Çalışma bir yazarın katkısı ile hazırlanmıştır.

1.Yazar: % 100

Çıkar Çatışması Beyanı

Bu çalışmanın hazırlanması sırasında herhangi bir kişi veya kuruluştan aynı veya nakdi yardım/destek alınmamıştır. Makalede herhangi bir çıkar çatışması veya maddi kazanç söz konusu değildir.